

Proyecto de protocolo de medicina integrativa para el tratamiento de cáncer

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud – postgrado en investigación científica - Diplomado en salud integral- Certificado en medicina natural.

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado por profesional médico especializado. Es una primera propuesta, factible de mejorar, variar y ampliar de manera significativa.

1. Posibles destinatarios

El protocolo estaría destinado a:

- * Pacientes hasta los 80 años.
- * Pacientes con cáncer resistente a quimioterapia o que han decidido abandonarla.
- * Pacientes con tumores pequeños o medianos (hasta 8 cm).
- * Pacientes sin seguros de salud ni recursos para tratamientos oncológicos convencionales.

2. Bases teóricas del proyecto

(1) La base del razonamiento de este proyecto de protocolo es que, es probable que en varias enfermedades crónicas, incluyendo al cáncer, agentes externos, tanto contaminantes como heridas, o internos como parásitos 3, hongos o virus, están permitiendo la entrada de micoplasmas. 1

Además, se sabe que algunos agentes infecciosos, como virus y otras bacterias, pueden debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el organismo sea más susceptible a infecciones oportunistas por micoplasmas.1

Un metaanálisis de 2021 halló una fuerte asociación entre el cáncer de próstata y la colonización por Mycoplasma y Ureaplasma. Específicamente, los pacientes con cáncer de próstata tenían 2.24 veces más probabilidades de tener colonización por especies de Mycoplasma en comparación con los que tenían hiperplasia benigna de próstata (HPB), y 3.6 veces más probabilidades de estar colonizados por Ureaplasma 16

(2) Si hay síntomas, se determinaría la presencia o no de parásitos, por análisis seriado de materia fecal . Si es positiva la presencia de parásitos, se sigue el protocolo, que se detalla en la ampliación.

(3) El sistema inmunológico debilitado, también podemos relacionarlo con una disbiosis intestinal.2 Con sus síntomas que veremos en la ampliación.

(4) Incluso la disbiosis intestinal, causa una mala absorción de vitaminas y minerales, y todo se agrava 4. Por eso se propondría una alimentación especial, como veremos.

3. Ampliación de los puntos anteriores

(1) Para el tratamiento de los micoplasmas, en principio, se va a proponer al personal médico, que considere el uso del antibiótico Levofloxacin 500 mg, en una toma diaria durante 28 días. Este tratamiento está recomendado para infecciones bacterianas crónicas, por ejemplo, en próstata. 13

(2) Algunos síntomas asociados a la presencia de parásitos:

Síntomas Gastrointestinales. Dolor abdominal: puede ser agudo o crónico. Náuseas y vómitos. Fatiga. Pérdida de peso. Anemia.

Síntomas Específicos: Prurito anal: puede estar presente en infecciones por oxiuros. . Picazón en la piel: puede ocurrir en infecciones por ciertos parásitos, como la sarna. Problemas respiratorios: algunos parásitos pueden afectar los pulmones y causar síntomas respiratorios.

Basado en parte, en el protocolo del Dr. Carlos Gibaja

Día 1 al 7 : se junta materia fecal para análisis seriado de parásitos (siete días).

En caso de dar positivo en parásitos :

Día 10: Ivermectina 8

Día 12: Mebendazol o Fenbendazol 12

Día 13: Mebendazol o Fenbendazol 13

Día 14: Mebendazol o Fenbendazol 14

Día 23: Ivermectina. 23

Día 28: Mebendazol o Fenbendazol 26

Día 210: Ivermectina.

NOTA: no se deben administrar Ivermectina y Mebendazol, el mismo día.

A) Ivermectina Niños > 15 kg y adultos: Una única dosis de 12 mg de Ivermectina que consiste en 2 comprimidos de 6 mg cada uno que se administrara en ayunas y esperando dos horas posteriores a la toma del medicamento para desayunar. Puede ser necesaria una segunda dosis a los 15 días. Repetir el tratamiento cada 6 o 12 meses para mantener la carga parasitaria por debajo del umbral de aparición de los signos clínicos.

B) Mebendazol

Dosis:

1. Adultos: una tableta de 100 mg dos veces al día durante 3 días consecutivos. Puede repetirse, 100 mg en una sola dosis, después de 2-3 semanas.

Administración: el mebendazol se administra por vía oral, generalmente con alimentos.

Tratamiento Alternativo

Si no se encuentra Mebendazol, se puede usar Albendazol, aunque se recomienda el uso de Mebendazol por ser más seguro.

Fenbendazol: Si Mebendazol no está disponible, se debe seguir un protocolo similar usando Fenbendazol en lugar de Mebendazol.

Precauciones y Efectos Secundarios

Ivermectina: Posibles efectos secundarios incluyen visión nublada, malestar estomacal, náuseas, mareos, etc. Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda suspender la medicación por 48 horas y reducir la dosis a la mitad al reiniciar.

Mebendazol: Efectos adversos pueden incluir diarrea, dolor estomacal y pérdida de apetito.

Interacciones Medicamentosas: Cuidado con la combinación de Ivermectina y anticoagulantes (ej. warfarina) o con Mebendazol y Metronidazol.

(3) El sistema inmunológico debilitado, también podemos relacionarlo con una disbiosis intestinal. (2) - Entre las bacterias que, a veces, suelen proliferar en el intestino delgado, como Lactobacillus y otras bacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Clostridium, Veillonella), y Bacteroides y hongos (Cándida). 8

A su vez, afectan las mucosidades del intestino delgado, ya que las bacterias liberan toxinas que la dañan, llevando a malabsorción de nutrientes y a la permeabilidad intestinal. 9

Muchas de ellas involucradas en Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal (SIBO). Se refiere a una condición en la que hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que puede causar una variedad de síntomas gastrointestinales. También involucradas en el síndrome de intestino irritable (SII). El SII se asocia con episodios frecuentes de estreñimiento o diarrea. 10

La disbiosis sería una pérdida de riqueza de especies en la microbiota intestinal y desviación del entorno microbiano ancestral. Los cambios en la transmisión vertical del microbioma, el uso de antisépticos y antibióticos, y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. 11

El uso prolongado de antiácidos y bloqueadores de ácido puede causar SIBO al reducir la acidez gástrica, lo que permite que las bacterias sobrevivan y crezcan en el intestino delgado. 12

Ver en el punto 6 , una hipótesis para el uso de un tónico de propóleo para reducir la población de microorganismos patógenos en intestino delgado, luego de finalizada la toma del antibiótico para micoplasmas y en el caso de que haya síntomas de SIBO o SII.

(4) Un desequilibrio en la microbiota intestinal (disbiosis) puede dificultar la absorción de vitaminas, C, B y D, de los alimentos, y viceversa, creando un ciclo perjudicial donde la deficiencia de vitaminas altera el microbioma intestinal, lo que a su vez puede afectar la absorción de estas vitaminas. 5

Las vitaminas del grupo B son esenciales para el sistema inmune porque ayudan a la obtención de energía, la formación de glóbulos rojos y la regulación de las respuestas inflamatorias. Vitaminas como la B6, B12 y

el ácido fólico (B9) son particularmente importantes para un sistema inmunológico saludable. 7

La deficiencia de vitamina D impacta la microbiota: La falta de vitamina D puede alterar el microbioma intestinal, reduciendo la presencia de bacterias beneficiosas y aumentando las perjudiciales. 6

4. Protocolo a evaluar: Base teórica - Infusiones, suplementos y alimentación recomendada para fortalecer al sistema inmunológico

En el punto 7, se agregan otras medidas importantes para fortalecer al sistema inmune.

La expectativa es una mejora gradual, se verán mejoras a la semana, pero el proceso puede demorar hasta meses en manifestarse (de uno a dos meses, mínimo) . La razón es que la técnica de alimentación y hierbas/especias, va actuando manejando la población de la microbiota de manera gradual y suave. La intención es ir creando, de a poco, un ambiente poco apropiado para dichas bacterias, para que no haya reacciones inflamatorias y violentas.

No se ha incluido el uso de probióticos y simbióticos, pero sería una posibilidad también que se podría incluir. 14 Con la limitante de que suelen ser costosos, y no todas a las personas les resulta beneficiosos.

Sería interesante evaluar como probiótico al kéfir de agua. Incluso al yogurt griego.

Respecto a la propuesta a evaluar respecto a la alimentación es evitar alimentos FODMAPs (Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles), 14 evitar azúcar, harinas, lácteos, muy baja fructosa (miel, muy poca, no bebidas o jugos comprados que puedan contener azúcar o edulcorantes. Frutas, las no permitidas, serian manzana, pera, sandía, melón, mango.

Evitar también otros alimentos que causan inflamación o irritan (ajo o cebolla crudos o fritos), y acompañar de ayuno intermitente o al menos, no cenar cuando baja la luz del sol, o no comer nada luego de 17 hs.

La ingesta de FODMAPs induce síntomas en pacientes con Síndrome de intestino irritable (SII). Todas las investigaciones en la materia indican que hasta un 70% de los pacientes que siguen una dieta pobre en FODMAP presentan una importante mejoría en los síntomas, sobre todo los relacionados con el dolor y la distensión abdominal. 14

Una vez que se han identificado los alimentos problemáticos, se entra en la fase de personalización. En esta etapa, se adapta la dieta a las necesidades y tolerancias individuales, evitando o limitando los alimentos que causan síntomas y permitiendo el consumo de aquellos que se toleran bien. Es importante recordar que cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Por lo tanto, es fundamental adaptar la dieta FODMAP a las necesidades específicas de cada individuo. 14

5. Infusiones, suplementos y alimentación recomendada

(ver referencias científicas generales en el punto 9) (Información nutricional de la Sal 3AL y de la crema de coco en punto 10)

* Desayuno a las 8 hs: un vaso de agua natural con vitamina C 3 AL, uno o dos gramos, y medio limón exprimido. Puede ser media banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL (puede ser mate cocido con yerba con palo, o café tostado molido con canela, o té Earl grey, y crema de coco 3 AL. Tostadas de arroz o galletas o tostadas sin TACC, untadas con poca manteca o con crema de coco 3AL. Pueden ser copos de maíz sin azúcar. Pueden ser algunas pocas pasas de uva y algunas nueces. Se agrega, uno o dos huevos con sal 3 AL y cocinado en sartén untada con manteca. A media mañana puede ser una infusión con 3 hojas de laurel o infusión de menta o té verde o boldo o salvia, entre otras.

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, tomar una taza de caldo (ver receta en anexo 3), con levadura nutricional para aportes de vitaminas B o poco queso de rallar. Puede ser el jugo de una naranja o una mandarina. Durante la comida, se podría tomar un jugo verde con

colágeno 3 AL (ver receta en punto 7) o un vaso de agua natural con o sin colágeno (se evitan bebidas o jugos comprados, o cerveza y alcohol en general). Vino tinto seco, podría ser, pero ocasional.

El almuerzo es normal, pero sin TACC. ni azúcares, ni lácteos.

Carnes (Pollo, cerdo, pescado, de res, no procesadas, no salchichas o embutidos o fiambres). Fritos, ocasionalmente, y con aceite mezcla nuevo (no reusar el aceite). Las carnes se hierven previamente y se desecha el agua del hervido, luego se pueden dorar levemente en sartén con aceite de oliva. Puede agregarse una ramita de romero. Luego se sala con sal 3 AL. Preferible no cocinar a altas temperaturas, asado a la parrilla o incluso, horno muy caliente.

Si, huevos, verduras (si son verduras cocidas, o arroz, quinoa o polenta, hervirlos la noche anterior y guardarlas en heladera). Puede usarse sólo queso parmesano en cantidad moderada. Legumbres, pueden ser, no más de aprox. 10 gramos/persona: soja texturizada, lenteja turca o arvejas hidratadas, cantidad moderada. Si es remolacha hervirla pelada y descartar el agua. Puede incluirse jugo de chía (hidratada, licuada y colada).

Cebolla y ajo sólo hervidos o cocinados, no crudos, porque suelen irritar al intestino de las personas con SII. Ocasionalmente, media palta.

Si, lechuga o rúcula picada o licuada, tomate pelado y sin semillas (la que se usa para hacer el jugo verde, ver anexo). Usar sal 3 AL y aceite de oliva. Se puede acompañar el almuerzo, con tostadas de arroz o galletas sin TACC.

Ver en punto 7, recetas de algunos posibles postres sin TACC y endulzados con Stevia en hojas.

* Tarde: como merienda, entre 16 y 17 hs, puede ser té Earl grey con crema de coco, y algunas galletas sin TACC o copos de maíz y algunas pasas. Puede ser el jugo de piña o gelatinas (ver anexo 2.).

* Al atardecer, infusiones, pueden ser de menta, de hibisco, té verde, moringa, salvia, boldo, etc. Casi todas las hierbas que se suelen usar como “digestivas”, son apropiadas.

* La cena, podría consistir en tomar otra taza de caldo con levadura nutricional o poco queso de rallar.

* Noche: Puede incluirse un vaso de agua con 1 g de Citrato de magnesio unas tres horas antes de dormir. Puede incluirse, infusión con 8 clavos de olor enteros o infusión de manzanilla, manteniendo unos 30 segundos los sorbos en la boca porque tienen efectos antibacterianos. Por supuesto, que el cepillado de dientes es importante, luego.

O sea, que estamos haciendo, un cierto ayuno intermitente, que resulta muy beneficioso para frenar, también, al hongo Cándida. El ayuno intermitente podría ejercer efectos beneficiosos al reducir la resistencia a la insulina, mejorar la regulación metabólica, aumentar la autofagia, reducir la inflamación y la neuroinflamación 15

6. Refuerzo del sistema inmunológico: tomar cada 3 meses un suplemento de vitamina D3 (100.000 UI) o como le indique su médico. Así también días de sol, tomar sol a las piernas durante 10 minutos.

HIPOTESIS: Si hay síntomas de SIBO o SII, puede considerarse la toma, posterior al antibiótico, de tónico de propóleo (Se evalúa el de El noble apicultor de laboratorio Lantier). Se tomaría durante 4 a 6 semanas, 6 ml en ayunas. Se descansa 2 semanas y se vuelve a tomar por 4-6 semanas

7. Recetario:

RECETA DE CALDO: Se agrega a un litro de agua, un diente de ajo grandecito picado o machacado, hojas de apio / perejil, rodaja de pimiento, sal 3 AL, cucharadita de jengibre, cúrcuma (favorece la microbiota deseable 30) y cucharada de postre de orégano. Puede agregarse medio choclo o medio tomate. Puede agregarse cucharita de

té, de tomillo. Se puede agregar al caldo poco queso de rallar, o mejor aún levadura nutricional (se evalúa la marca Nutrileva)

RECETA DE JUGO VERDE Y COLÁGENO: puede variar usando los que se prefieran entre estos ingredientes: un puñado de hojas de Diente de león (dos o tres días si, dos o tres días, no), ramitas de apio y perejil, algunas hojas de lechuga, un cuarto de pepino, medio limón, sal 3 AL. Puede agregarse también trozo de piña o un kiwi. Luego de licuado y colado, se agrega a un vaso, una cucharada sopera de colágeno con vitamina C 3 AL. Se puede tomar durante unos días y luego suspender durante unos días.

FLAN CON CHOCOLATE: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de cacao amargo. Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuele. Se mezclan y se agregan 2 huevos batidos, y unas gotitas de esencia de vainilla. Se coloca a baño María. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 10 minutos. Se puede agregar un puñadito de chocolate semiamargo picado o se puede agregar un puñadito de pasas de uva previamente hidratadas 5 min, con agua hirviendo. Se lleva en un molde a heladera.

CHOCOLATE CALIENTE COMO POSTRE: una taza de agua hirviendo. Una cucharadita de té de cacao amargo, una cucharadita de café de miel, dos cucharadas soperas de crema de coco, una cucharada sopera de chocolate semiamargo de cobertura.

JUGO DE PIÑA CON COLÁGENO: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de agua natural con 200 g de piña pelada y sin el centro duro. Se licúa todo. Se cuele y lleva a heladera. (la acidez de la piña, no deja coagular a la gelatina, y queda como un jugo).

GELATINA DE ARÁNDANO O FRAMBUESA: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de

4- PorZubair Malik, MD, Virtua Health System - Introducción a la malabsorción -Revisado por Minhuyen Nguyen, MD – MSD Manuals-

Link: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/malabsorci%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-la-malabsorci%C3%B3n>

5 - Deficiencia de vitamina D – MEDLINE

Link: <https://medlineplus.gov/spanish/vitamindeficiency.html#:~:text=%C2%B1FQu%C3%A9%20problemas%20causa%20la%20deficiencia,dolor%20%C3%B3seo%20y%20debilidad%20muscular>

6- Nuraly S Akimbekov , Ilya Digel , Dinara K Sherekhan , et al. - La vitamina D y el microbioma intestinal del huésped: una breve descripción general

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7322162/#:~:text=VI.,de%20la%20compleja%20funci%C3%B3n%20intestinal.>

7- Mariona Nadal Llover, Montse Cols Jiménez - Vitaminas del complejo B – ELSEVIER

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134207223000701#:~:text=Las%20vitaminas%20B%2C%20un%20grupo,del%20sistema%20nervioso%20e%20inmunitario.>

8- Proliferación bacteriana del intestino Delgado – MANUAL MSD

Link: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/malabsorci%C3%B3n/proliferaci%C3%B3n-bacteriana-del-intestino-delgado>

9. José Alfonso Merino Rivera - Santiago Taracena Pacheco et al.
Microbiota intestinal: “el órgano olvidado” SCIELO MEXICO

Link: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000100092#:~:text=Estudios%20han%20demostrado%20reducci%C3%B3n%20en, en%20pacientes%20con%20colitis%20ulcerativa.&text=Los%20Firmicutes%20y%20las%20A, es%20consecuencia%20del%20Otrastorno%20inflamatorio.&text=Cambios%20en%20la%20permeabilidad%20intestinal, inflamatoria%20en%20placas%20de%20ateroma.&text=Otras%20enfermedades%20relacionadas%20son%20la, sangre%20C%20tr aduce%20permeabilidad%20intestinal%20incrementada

10- Rohit R. Nathani ; Shreya Sodhani ; Elsa S. Vadakekut . Síndrome del intestino irritable NIH (8/7/2025)

Link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534810/>

11- Julia Álvarez, b, José Manuel Fernández Real, d, Francisco Guarnere, et al. - Microbiota intestinal y salud – rev. sistémica– ELSEVIER

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570521000583>

12- SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) – CLEVELAND CLINIC

Link: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21820-small-intestinal-bacterial-overgrowth-sibo>

13- KG Naber 1, K. Roscher , H Botto , V. Schaefer - Levofloxacin oral 500 mg una vez al día en el tratamiento de la prostatitis bacteriana crónica - NIH

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18571904/>

14- Wathsala S Nanayakkara , Paula ML Skidmore , Leigh O'Brien, et al , Eficacia de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome del intestino irritable: la evidencia hasta la fecha – (17/6/2016)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4918736/>

15- 10 beneficios del ayuno intermitente: Pérdida de peso, reparación celular y más – HEALTHLINE

Link: <https://www.healthline.com/health/es/beneficios-de-ayuno-intermitentes>

16- Investigación muestra asociación entre la presencia de bacterias en los sedimentos urinarios y un mayor riesgo de cáncer de próstata – MEGALABS -2 mayo, 2022

Link: <https://megalabs.global/investigacion-muestra-asociacion-entre-presencia-de-bacterias-en-sedimentos-urinarios-y-mayor-riesgo-cancer-prostata/#:~:text=Los%20resultados%20demostraron%20una%20asociaci%C3%B3n%20entre%20la,hombres%20cuyos%20c%C3%A1nceres%20finalmente%20se%20volvieron%20agresivos.>

9. Referencias sobre infusiones, condimentos y alimentación propuesta:

- Natalie Soliman , Caroline Kruithoff , Erin Marie San Valentin, et al. / Small Intestinal Bacterial and Fungal Overgrowth: Health Implications and Management Perspectives– NIH (17/4-2025)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40284229/>

- Miguel Gueimondef, Juan Miguel Rodríguezg, Miguel Saenz de Pipaonh,i, Yolanda Sanzj- Yenis ibeth pastrana-puche, Alba manuela Durango, et al / EFECTO ANTIMICROBIANO DEL CLAVO Y LA CANELA SOBRE PATÓGENOS / DIALNET

Link: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6117748>

- "Herbs at a glance", National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Link: <https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance>

- El impacto del consumo de infusiones de hierbas en el estrés oxidativo y el cáncer: lo bueno, lo malo y lo incomprendido

por Wamidh H. Talib1,*,Israa A. AL-et al – MDPI – (12/08/2020)

Link: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4207>

-National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) -

Link: <https://www.ebsco.com/research-starters/complementary-and-alternative-medicine/national-center-complementary-and>

- DIETA, MICROBIOTA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD- Curso de Posgrado Transevento:

Link: <file:///C:/Users/danie/Downloads/181-1509-1-PB.pdf>

10. INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 3 AL

SAL DIETETICA

Los minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y deben estar en equilibrio entre sí.

El consumo diario de sal de mesa común en nuestro país es de 10 gramos, que contienen 3900 mg de sodio. Tener en cuenta que la sal, además de la que se agrega a las comidas, ya viene naturalmente contenida en los alimentos, y además se usa en alta proporción en panificados y bebidas gasificadas, fiambres, etc.

Los 3900 mg de sodio es un exceso con respecto a los 500 mg necesarios, y además se pierde totalmente la posibilidad de equilibrar los otros minerales (potasio).

La sal 3 AL contiene la menos de la mitad de de cloruro de sodio e introduce al potasio (equilibrando al sodio). Según estudios científicos el exceso de sodio es mas perjudicial para la salud cuando falta potasio.

La SAL 3 AL además, viene enriquecida en calcio, en forma de citrato de calcio. Un alto porcentaje de la población argentina no llega a la ingesta diaria recomendada de calcio.

Las sales de potasio de calcio, de magnesio y de zinc, tienen efectos adicionales muy positivos: ayudan a la absorción de otros nutrientes y colabora en neutralizar el exceso de acidez del organismo.

La SAL 2 AL además está enriquecida en yodo respecto a la sal de mesa habitual. Ya que cuando una persona empieza a cuidarse del exceso de sodio y consume menos sal, se queda con dosis insuficientes de yodo. Muy interesante para mujeres en gestación que tienen requerimientos mayores de yodo.

La SAL 3 AL tiene un sabor muy semejante a la sal de mesa habitual, y no se detecta mayor diferencia en sus cualidades potenciadoras de sabor y culinarias.

INGREDIENTES

Cloruro de sodio – citrato de potasio - citrato de calcio – citrato de magnesio – yodato de potasio –sulfato de zinc

<u>composicion</u> 100 g	SAL 3 AL	<u>porcion 4 g</u>	sal común	<u>porcion 4 g</u>
PÓTASIO	17121,2	551,0	0,0	0,0
SODIO	15726,2	629,0	39316,0	1572,6
CALCIO	2157,4	77,0	0,0	0,0
ZINC	93,9	3,8	0,0	0,0
MAGNESIO	237,6	75,0	0,0	0,0

NOTA: Yodo (40 ppm) - Ley Nacional N° 17.259.

Web: www.3al.com.ar

Consultas sobre los alimentos 3 AL:

Daniel Ilari Ing. Agr.-. Posgrado en alimentos y salud: - wpp 03462 502866

CREMA DE COCO 3 AL

La crema de coco, puede usarse tanto como para untar como para agregarla a una infusión en reemplazo de la leche de vaca o para bajar el impacto sobre la glucosa de una mermelada o dulce. Muy bajo nivel de carbohidratos y altos niveles de aceites de coco y oliva, proteína, minerales, vitaminas A, B y C.

Contiene: aceite de coco, aceite de oliva, albumina en polvo, gelatina, proteína aislada de soja, goma guar, levadura nutricional, gelatina sin sabor, sal 3 AL, vitamina C, vitamina A como palmitato, vitaminas B..

COMPOSICION NUTRICIONAL

	En 100 g
Valor energético	114.0
Carbohidratos (g)	2.0
Proteínas (g)	3,5
Grasas totales (g)	9.9
Fibra alimentaria (g)	0,3
Calcio (mg)	47.8
Fosforo (mg)	25.8
Magnesio	82.1
Hierro (mg)	0,3
vit A (UI)	1020,0
vit B1	0,1
Zinc	1,6
vit C	215,0
Sodio (mg)	302,0
Potasio	309.0

¿Y para una nutrición equilibrada y sana, es apropiada para la mayoría de las personas: niños en crecimiento, personas de edad avanzada, diabéticos, deportistas, vegetarianos. Por su alto contenido de nutrientes y un menor impacto sobre la glucosa, de los alimentos que acompaña, por su alto contenido en lípidos saludables y muy bajo en hidratos de carbono. Podría incluirse en dietas para prevenir Alzheimer, tensión arterial elevada y diabetes y obesidad. Puede usarse para acompañar una infusión en ayunos intermitentes, ya que no tiene prácticamente carbohidratos, y además produce una sensación de saciedad.

Efectos funcionales: - Por no tener lactosa, muchas personas la digieren mejor que la leche o la crema. No contiene, como la crema de leche, alto porcentaje de grasas saturadas animales, que suelen subir el ácido úrico. Contiene los Omega 3 y 6 que aporta el aceite de oliva, vitaminas y minerales.

NOTA: La crema de coco es preparada por el usuario y se conserva en heladera por 7 días.

CONSULTAS: Daniel ILARI - Ing. Agr.- posgrado en alimentos y salud – wpp. 03462-502866